

<https://doi.org/10.5281zenodo.15238016>

СТОСУНКИ ГЕРОЇВ П'ЄСИ ГЕНРІХА ІБСЕНА
«ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ» В ДИСКУРСІ «ЕТИКИ
ПІКЛУВАННЯ»

Інна ДАВИДЧЕНКО

(Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3461-6255>

Inna Davydchenko. Relationships of the characters of Henrik Sbsen's 'Doll's House' in the discussion of 'ethics of care'. The theses examine the axiological, epistemological, and spiritual-emotional aspects of the conflict in Henrik Ibsen's play "Doll's House" in the context of the problems of the formation of an innovative artistic and aesthetic paradigm of the European "new theater" and analyze the relationships between the main characters in the discourse of the "ethics of care". The play "Doll's House" (1879) became a landmark not only for Henrik Ibsen's creative evolution, but also for world theater. It marks the beginning of a new stage in the development of European theater, which is traditionally associated with the so-called "new plays", and represents a new quality of theatrical artistic thinking, an innovative poetics of dramatic literature. Problems of the drama: the relationship of the main characters in the discourse of the "ethics of care", the secret of family happiness and well-being, the position of women in the bourgeois society of that time, the "sanctity of marriage", the place of man in life, the human values of life. So, a person must find himself, his happiness, his calling, because only a real person, and not a toy in someone's hands, had the right to family happiness, to raise children.

Keywords: *ethics of care, family happiness, "doll's house", drama.*

Норми і правила поведінки є частиною культури й вивчаються окремим освітнім компонентом. Термін «етика» походить від давньогрецького "ethos", що

спочатку означало «спільне житло», «домівку», а згодом – «звичай», «правило», «норов», «характер».

Окремі питання «етики піклування» розглядають у своїх дослідженнях: В. Андрущенко, О. Базалук, Ж. Бодрійар, М. Вебер, Д. Гільдебранд, Г. Йонас, А. Єрмоленко, П. Кравченко, В. Кремень, Є. Левінас, В. Лунячек, Н. Лунячек, В. Огнев'юк, Д. Рікер, Д. Ролз, Є. Фромм, Ю. Хабермас та інші науковці.

Сенс та значення норм і цінностей етнічних норм особливо гостро постає сьогодні, коли розвиток науково-технічної цивілізації загрожує самому існуванню життя та вимагає узгодження ціннісної сфери суспільства з мотиваційною сферою особистості.

Пошук нових морально-ціннісних орієнтирів і форм соціальної інтеграції викликаний руйнуванням усталених етичних норм, кризою раціоналістичної системи світогляду, зростанням інтересу до проблем аксіології та філософії моралі, а також усвідомленням необхідності розвитку професійної етики.

Мета дослідження – охарактеризувати аксіологічні, гносеологічні та духовно-емоційні аспекти конфлікту в п'єсі «Ляльковий дім» Генріха Ібсена в контексті проблематики становлення новаторської художньо-естетичної парадигми європейського «нового театру» та проаналізувати взаємини між головними героями в дискурсі «етики піклування».

П'єса «Ляльковий дім» (1879) стала знаковою не лише для творчої еволюції Генріка Ібсена, а й для світового театру. Вона знаменує початок нового етапу в розвитку європейського театру, який традиційно асоціюється з так званими «новими п'єсами», і репрезентує нову якість театрального художнього мислення, новаторську поетику драматичної літератури.

Незважаючи на давній і стійкий інтерес до творчості Генріха Ібсена, започаткований ще за життя драматурга (Kmit, Yurii, 1998, pp. 188 – 219), не має підстав вважати, що українське літературознавство не залишило простору для її подальшого наукового осягнення. Прочитання п'єси «Ляльковий дім» сучасні

вітчизняні дослідники здійснюють передусім у компаративному річищі, звертаючи увагу на виявлення впливу західноєвропейської «нової драми» на розвиток української драматургії межі XIX – XX століття (праці Т. Вірченко (Virchenko, 2011, pp. 191–198), М. Фока (Foka, 2023, p. 78)), часто з погляду суто гендерної проблематики (В. Явтушенко (Yavtushenko, 2023, p. 84)), або на зв'язки між п'єсою Ібсена та європейськими творами іншої родо-жанрової визначеності (Azarova, Klochko, Pozdran, 2014, p. 86). Натомість цілісне літературознавче бачення п'єси, як і розуміння природи її конфлікту, потребують уточнення.

У центрі уваги п'єси «Ляльковий дім» – питання сімейного щастя. Генрік Ібсен підняв завісу над сімейними стосунками, щоб зрозуміти секрет сімейного щастя.

П'єсою «Ляльковий дім» Ібсен започаткував дискусійний театр, в якому основна увага приділялася не досягненню персонажами життєвого успіху, а доведенню істини в діалозі. У п'єсі персонажі складніші, ніж логіка розвитку сюжету, і можуть поводитися нестандартно. Критики п'єси вважають, що любляча мати, яка після сварки з чоловіком без докорів сумління залишає трьох малолітніх дітей, суперечить психологічним мотивам героїні. Критики не могли зрозуміти, як ця «пташка», «лялечка», чий інтелектуальний рівень не набагато вищий за рівень дітей, могла наважитися на розрив сімейних стосунків і послідовно відстоювати свою точку зору. Чому щасливий кінець катастрофи, спричиненої фальшивим підписом, змусив Нору захотіти стати кимось іншим? Як міг люблячий чоловік, який так часто називав дружину жайворонком чи білочкою, бути настільки жорстоким, щоб позбавити її дітей? Як непрактична Нора могла отримати гроші і продовжувати платити за векселями протягом кількох років? Якби Ібсен був звичайним письменником, його твір вважався б психологічно невмотивованим.

Але оскільки Ібсен був новатором у галузі драматургії, то психологічна недостатність його персонажів символізує недостатність суспільних відносин для людської індивідуальності. Іншими словами, це пошук типових явищ й типових характерів у суспільстві, показ еволюції створених персонажів.

За формою п'єса Ібсена – **соціально-психологічна**. Однак, фінальний виступ Нори є винятковим, так само як і сюжет та характер героїні. Тому п'єсу можна віднести до досить нового типу п'єс – аналітичної драми.

References:

- Azarova, L. Ye., Klochko, N. L., & Pozdran, Yu. V. (2014). *Problema zhinochoho shchastia ta vtrachenykh iliuzii za romanom H. Flobera "Pani Bovari" ta piesoiu H. Ibsena "Lialkovyi dim" : monohrafiia* [The Problem of Female Happiness and Lost Illusions based on H. Flaubert's Novel "Madame Bovary" and H. Ibsen's Play "A Doll's House" : monograph]. Vinnytsia : VNTU [in Ukrainian].
- Foka, M. V. (2023). Psykholohizm "novoi dramy" H. Ibsena "Lialkovyi dim" ta Vynnychenka "Brekhnia" : porivnialnyi zriz [The psychology of the "new drama" of H. Ibsen's "A Doll's House" and V. Vinnichenko's "Lies" : a comparative section]. *Naukovi zapysky. Serii: Filolohichni nauky* [Proceedings. Series: Philological sciences]. Vol. 1 (204), 77–84 [in Ukrainian].
- Kmit, Yu. (1998). Iz chuzhykh literatur. Henryk Ibzen, yeho zhytie i tvory [From foreign literature. Henrik Ibsen, his life and works]. *Literaturno-naukovyi vistnyk* [Literary and scientific herald]. Vol. 4 (2), 188–219. Retrieved from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Kmit_Yurii/Iz_chuzhykh_literatur_Henryk_Ibzen_i_eho_zhytie_i_tvory.pdf? [in Ukrainian].
- Virchenko, T. (2011). Dramaturhiia Lesi Ukrainky, H. Hauptmana, H. Ibsena: indyvidualni osoblyvosti protsesu tvorennia kharakteriv [The Dramaturgy of Lesya Ukrainka, G. Hauptman, G. Ibsen: Individual Features of the Character Creation Process]. *Ucheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V.*

I. Vernadskoho [Scholarly Notes of the Tavri National University named after V.I.Vernadskyi]. *Filolohiia. Sotsialni komunikatsii*. Vol. 24 (63), no 1, p. 2, 191–198 [in Ukrainian].

Yavtushenko, V. (2014). *Henderna problematyka kintsia XIX st. Natsionalnyi aspekt (na prykladi dramaturhii H. Ibsena ta P. Myrnoho)* [Gender issues at the end of the 19th century. The national aspect (on the example of drama by G. Ibsen and P. Myrny)]. [in Ukrainian].